

ENTREVISTA

LITERATURA E LÍNGUA PORTUGUESA: UMA PERSPECTIVA DA ESCRITORA CLAUDIA NINA

LITERATURE AND THE PORTUGUESE LANGUAGE: A PERSPECTIVE FROM
WRITER CLAUDIA NINA.

LITERATURA Y LENGUA PORTUGUESA: UNA PERSPECTIVA DE LA
ESCRITORA CLAUDIA NINA.

 DOI: 10.5281/zenodo.14060397

Autora Tatiane Dantas Martins Robles

Mestra em Educação Universitária e Gestão Educativa.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647> no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMO

No dia 25 de julho de 2024, realizamos uma entrevista com a escritora e jornalista Claudia Nina Giani Curtis Alegria da Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). A escritora, especialista em literatura e língua portuguesa, compartilhou sua visão sobre a importância da literatura na difusão da língua portuguesa e os desafios enfrentados pelos escritores brasileiros.

Durante a entrevista, Claudia Nina discutiu como a literatura é essencial para o avanço da proficiência na língua portuguesa e como a leitura pode transformar a vida dos indivíduos. A entrevista explora os desafios e oportunidades relacionados à promoção da literatura em um país com altos índices de analfabetismo. Claudia destacou que a

falta de hábito de leitura afeta diretamente o desenvolvimento cultural e educacional, gerando um cenário que demanda revisão e melhorias significativas. A conversa aborda como a literatura pode ser uma ferramenta poderosa para superar essas barreiras, promovendo a proficiência linguística e ampliando os horizontes culturais dos leitores.

Palavras-chave: Literatura. Língua portuguesa. Desafios. Oportunidades.

ABSTRACT

On August 3, 2024, we conducted an interview with Professor Giani Curtis Alegria from the On July 25, 2024, we conducted an interview with writer and journalist Claudia Nina Giani Curtis Alegria from the Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). The writer, a specialist in literature and the Portuguese language, shared her vision on the importance of literature in the dissemination of the Portuguese language and the challenges faced by Brazilian writers.

During the interview, Claudia Nina discussed how literature is essential for advancing proficiency in the Portuguese language and how reading can transform individuals' lives. The interview explores the challenges and opportunities related to promoting literature in a country with high illiteracy rates. Claudia highlighted that the lack of reading habits directly affects cultural and educational development, creating a scenario that demands significant review and improvement. The conversation addresses how literature can be a powerful tool to overcome these barriers, promoting linguistic proficiency and broadening readers' cultural horizons.

Keywords: Literature. Portuguese language. Challenges. Opportunities.

RESUMEN

El día 25 de julio de 2024, realizamos una entrevista con la escritora y periodista Claudia Nina Giani Curtis Alegria de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La escritora, especialista en literatura y lengua portuguesa, compartió su visión sobre la importancia de la literatura en la difusión del idioma portugués y los desafíos que enfrentan los escritores brasileños.

Durante la entrevista, Claudia Nina discutió cómo la literatura es esencial para el avance de la competencia en el idioma portugués y cómo la lectura puede transformar la vida de las personas. La entrevista explora los desafíos y oportunidades

relacionados con la promoción de la literatura en un país con altos índices de analfabetismo. Claudia destacó que la falta de hábito de lectura afecta directamente el desarrollo cultural y educativo, generando un escenario que demanda revisiones y mejoras significativas. La conversación aborda cómo la literatura puede ser una herramienta poderosa para superar estas barreras, promoviendo la competencia lingüística y ampliando los horizontes culturales de los lectores.

Palabras clave: Literatura. Lengua portuguesa. Desafíos. Oportunidades.

APRESENTAÇÃO

No dia 25 de julho de 2024, realizamos uma entrevista online com a escritora e jornalista Claudia Nina, especialista em literatura e língua portuguesa, no qual a autora esteve em Lima no Peru para apresentar seu livro *Palavras ao Mar*, na versão em espanhol. A escritora compartilhou conosco sua valiosa experiência e visão no campo da literatura atual. Com uma trajetória notável em diversos gêneros literários, Claudia detalhou os desafios diários que enfrenta como escritora e as estratégias eficazes que adota para superar as dificuldades encontradas no ambiente literário. A conversa proporcionou uma visão abrangente sobre os efeitos da falta de hábito de leitura no desenvolvimento cultural e educacional e ressaltou a necessidade de revisão e melhorias significativas na promoção da literatura. Como bem disse Louis Gabriel Ambroise de Bonald: "A literatura é a expressão da sociedade, assim como a palavra é a expressão do homem."

Durante nossa conversa, Cláudia destacou a importância da leitura para a difusão da língua portuguesa pelo mundo e como a literatura pode transformar vidas. Como citava José Saramago "A minha pátria é a língua portuguesa,", sublinhando a relevância da literatura na disseminação e fortalecimento da língua, Saramago usava essa frase para enfatizar que, para ele, a língua era um elemento central de sua identidade e de seu legado, mais do que a ideia de uma pátria no sentido tradicional, assim como a entrevistada Claudia Nina nos oferece uma oportunidade valiosa para refletir sobre como a promoção contínua da literatura pode ser um fator decisivo na transformação do desenvolvimento linguístico e no fortalecimento cultural dos leitores.

Claudia também discutiu a arte da escrita e os desafios inerentes ao processo de criação. Citando Mark Twain, ela ressaltou que "Escrever é fácil. Você só precisa cortar as palavras erradas, destacando a importância da revisão e do aperfeiçoamento contínuo na prática da escrita.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A ESCRITORA CLAUDIA NINA:

Claudia Nina é escritora, jornalista e crítica literária. Doutora em Letras pela Universidade de Utrecht, na Holanda, com uma tese sobre Clarice Lispector publicada no Brasil sob o título "A palavra usurpada". Autora de mais de 20 livros, incluindo romances, ensaios, contos, obras infantis e juvenis. Seu romance "Paisagem de porcelana" foi finalista do Prêmio Rio Literatura. É cronista do Jornal Rascunho e mantém o podcast "Histórias que a vida conta". Nasceu e vive no Rio de Janeiro.

Trabalhou como professora-visitante na UERJ, onde sua experiência em Teoria Literária resultou no livro "A literatura nos jornais: crítica literária dos rodapés às resenhas". Em 2020, foi convidada para lecionar Escrita Criativa na pós-graduação de Literatura Brasileira de Autoria Feminina na Universidade Cândido Mendes.

Entre suas obras notáveis estão os infantis "A barca dos feiosos" e "Nina e a Lamparina", o perfil biográfico "ABC de José Cândido de Carvalho", e os romances "Esquecer-te de mim" e "Paisagem de porcelana". Recentemente, lançou a antologia "Fake Fiction" e os romances "Benedita" e "Jasmins". Foi colunista da Revista Seleções e atualmente assina uma coluna de crônicas no site do Jornal Rascunho.

Figura 1-Claudia Nina

Fonte: Acervo pessoal da entrevistada

A entrevista foi realizada de forma presencial às 11 horas do dia 25 de julho de 2024, em Lima, no Peru. A entrevista, que teve duração média de trinta minutos, foi única, gravada, transcrita e validada para garantir a precisão e relevância das informações compartilhadas.

ENTREVISTA

1. Gostaria que você falasse um pouco sobre sua carreira, se apresentasse um pouquinho. Quem é você?

Cláudia Nina:Então, eu sou jornalista de formação e trabalho com literatura há uns vinte anos mais ou menos. Eu comecei trabalhando com não-ficção. Meu primeiro livro foi a tradução da minha tese de doutorado sobre Clarice Lispector, que foi traduzida no Brasil com o título de "A Palavra Usurpada". Depois disso, fiz alguns trabalhos de não-ficção e comecei com a ficção propriamente dita, com o infantil e o romance "Abarca dos feiosos" e o romance "Esquecer-te de Mim". A partir daí, fui entrando cada vez mais no âmbito da ficção e hoje atuo

em todos os gêneros: infantil, juvenil e o adulto propriamente dito. Dentro dessa questão, trabalho com romance, crônica e conto, abrangendo diversas faixas etárias.

Por exemplo, no meu romance "Jasmim", que é um romance recente editado pela Amaralto, ele é supostamente adulto, mas falei sobre ele em uma escola no Acre para as séries do quinto ano ao terceirão. Isso mostra como a questão de faixa etária pode ser bastante ampla.

2. Quais são os seus maiores desafios que você enfrenta como escritora?

Cláudia Nina: Acho que o maior desafio é viver em um país com milhões de analfabetos. Analfabetos que não sabem escrever o próprio nome e analfabetos funcionais que não conseguem interpretar um texto. Esse é o maior desafio: ter nascido em um país onde a leitura é algo tão desafiador. É uma barreira gigante que precisa ser vencida. é um trabalho, que claro, podemos ver as feiras de livros cheias, mas ainda é muito pouco em um cenário imenso em um país continental. Então essa proporção imensa de analfabetismo, será meu maior desafio.

3. E quais foram suas maiores conquistas como escritora?

Cláudia Nina: A minha maior conquista talvez seja o fato de conseguir publicar com certa facilidade desde o começo. Os meus textos são bem acolhidos por boas editoras. Acho que essa é a minha grande conquista, que celebro e agradeço diariamente as portas que se abrem.

4. Qual a importância da literatura na difusão da língua portuguesa para você?

Cláudia Nina: É algo fundamental porque você não avança na proficiência de nenhuma língua sem a leitura. Por onde eu vou, sempre falo sobre a língua portuguesa, faço leituras dos meus livros e sugiro outros autores. Quero ser um evento de entusiasmo e de contágio para pais, professores, alunos e leitores em geral. Levar essa tocha do desejo de literatura é o que vai fazer com que as pessoas se tornem gigantes diante de si mesmas e do mundo. Que você

seja gigante profissionalmente, quanto maior seu escopo de leitura, maior é a sua possibilidade de abrangência pelo mundo.

5. Como você vê o papel dos escritores brasileiros na promoção da língua portuguesa em um cenário mais internacional?

Cláudia Ninas: Nosso grande desafio é a língua portuguesa. Precisamos que nossos livros sejam traduzidos para termos um volume maior de leitores. Esse é o desafio enfrentado por todos nós: fazer com que sejamos lidos e devemos ser traduzidos para alcançar mais leitores internacionalmente.

6. Qual mensagem final você daria para nós como professores, sobre incluir a literatura em nossas aulas?

Cláudia Nina: Acho que vocês devem ser capazes de, uma vez contagiados pela literatura, contagiar também seus alunos. Porque o caminho pela literatura é um caminho sem volta. O caminho do agigantamento da literatura é um caminho sem volta.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão à escritora e jornalista Claudia Nina pela participação na entrevista realizada no dia 25 de julho de 2024. Sua disposição em compartilhar seu conhecimento e experiência sobre literatura e língua portuguesa foi extremamente valiosa.

Apreciamos profundamente suas perspectivas sobre como a leitura e a literatura podem transformar vidas e promover a proficiência linguística. Suas observações sobre os desafios enfrentados pelos escritores brasileiros e as oportunidades para melhorar a difusão da literatura proporcionaram uma visão clara e enriquecedora. A discussão sobre a importância da tradução e a promoção da literatura em um país com altos índices de analfabetismo foram particularmente úteis para entender melhor o impacto cultural e educacional da leitura.

Seu envolvimento e contribuições foram fundamentais para destacar a importância de investir na promoção da literatura para garantir um desenvolvimento cultural sólido. Agradecemos pelo tempo dedicado e pela clareza com que abordou

os temas discutidos. Suas ideias certamente ajudarão a nós professores de português como língua estrangeira a promover uma reflexão mais profunda sobre a literatura e a língua portuguesa dentro das nossas salas de aula.

REFERÊNCIAS

- BONALD, Louis Gabriel Ambroise de. **O poder político: suas formas, seus princípios e seu objeto**. Brasília: Editora UnB, 2005.
- TWAIN, Mark. **Aventuras de Huckleberry Finn**. Tradução de José Roberto O'Shea. São Paulo: Penguin Companhia, 2010.
- SARAMAGO, José. **Ensaio sobre a cegueira**. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
- SARAIVA, António José; LOPES, Óscar. **História da Literatura Portuguesa**. Porto: Porto Editora, 2001.
- FREIRE, Paulo. **A Importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2011

SOBRE A AUTORA

Tatiane Dantas

Tatiane Dantas Martins Robles. Docente da Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP). Mestra em Docência Universitária e Gestão educativa pela Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Contribuição de autoria: realização e transcrição literal da entrevista e revisão textual.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647>